

AVTOMATIK BOSHQARISH SISTEMALARINING ASOSIY XARAKTERISTIKALARINI HISOBLASH

D.A.Xalmatov

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoati instituti dotsenti

M.M.Usanov

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoati instituti assisenti

L.M.Adilova

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoati instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada avtomatik boshqarish sistemalarining vaqt va chastotaviy xarakteristikalari ko‘rib chiqilgan bo‘lib, chastotaviy xarakteristikaga oid misollar hisoblangan.

Kalit so‘zlar: xususiy hosila, differensial tenglama, impulsli o‘tkinchi funksiya, vazn funksiyasi.

Xarakteristika (matematikada)- 1xususiy hosilalik differensial tenglamalar uchun bog‘liq maxsus oddiy differensial tenglama (xarakteristikalar tenglamasi)ning integral chiziqdari. Xarakteristika tushunchasi ixtiyoriy sondagi argumentli, chiziqsiz tenglama holda tenglamalar sistemasi uchun ham kiritiladi va o‘nli logarifmning butun qismi deb ham yuritiladi [1].

Asosiy xarakteristikalari.

Element yoki sistema kirishiga namunaviy signallar berib sistemaning xususiyatlarini xarakterlovchi turli xarakteristikalarni olish mumkin, ya’ni vaqt va chatotaviy xarakteristikalar.

Vaqt xarakteristikalar 2 turga bo‘linadi:

1) O‘tkinchi funksiya $h(t)$ –bu sistemaning birlik impulsli signaldan olgan reaksiyasidir.

Agar sistemaning uzatish funksiyasi ma’lum bo‘lsa, u holda o‘tkinchi funksiya quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$h(t) = L^{-1} \left\{ \frac{W(s)}{s} \right\}$$

2) Impulsli o‘tkinchi funksiya yoki vazn funksiyasi $f(t)=\omega(t)$ –bu sistemaning birlik impulsli signaldan olgan reaksiyasidir [2].

Agar sistemaning uzatish funksiyasi ma'lum bo'lsa, u xolda o'tkinchi funksiya quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$\omega(t) = L^{-1}\{W(s)\}$$

Chastotaviy xarakteristkasi:

ABSlarni tadqiq etishda chastotaviy xarakteristikalar ham muhim rol o'ynaydi. Bu xarakteristikalarni olish uchun sistema kirishiga garmonik sinusoidal signal beriladi. Natijada sistemaning chiqishida xuddi shu qonuniyat bilan o'zgaruvchi, lekin amplitudasi va fazasi bo'yicha farq qiluvchi signal xosil bo'ladi.

$$A_1 \neq A_2$$

Tizimning chastotaviy xarakteristikalarini olish uchun uzatish funksiyasidagi “s” argumenti “ $j\omega$ ” bilan almashtiriladi, bu erda ω —chastota, j-mavhum son, yani, $(\sqrt{-1})$

$$j^2 = -1$$

$$j^3 = -j$$

$$j^4 = 1$$

$$W(s) \xrightarrow{s \rightarrow j\omega} W(j\omega) \rightarrow \begin{cases} U(\omega) \\ jV(\omega) \end{cases}$$

Chastotali xarakteristikalarining quyidagi turlari mavjud:

1) Amplituda-fazaviy xarakteristika (AFX). AFXni olish uchun chastota $0 \rightarrow \infty$ gacha o'zgarganda, $U(\omega)$ va $V(\omega)$ larning qiymatlari hisoblanadi va AFX grafigi quriladi [3].

2) Amplituda-chastotaviy xarakteristika (ACHX) quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$A(\omega) = \sqrt{U^2(\omega) + V^2(\omega)}, \quad \omega \rightarrow 0$$

3) Faza-chastotaviy xarakteristika (FCHX) quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$\varphi(\omega) = \arctg \frac{V(\omega)}{U(\omega)}, \quad \omega \rightarrow 0 \div \infty$$

4) Logarifmik amplituda-chastotaviy xarakteristika (LACHX) quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$L(\omega) = 20 \cdot \lg A(\omega), \quad db / dek$$

Yuqorida aytib o‘tilgandek, vaqt va chastotaviy xarakteristkalar orqali element yoki sistemaning kirishlariga na‘munaviy signallar berib, sistemani xarakterlovchi turli xarakteristkalarini olishimiz mumkin. Ya‘ni xususiy hosilalik differensial tenglamalar uchun bog‘liq mahsus oddiy differensial tenglamaning integrallining xususiyatlari (chiziqlarini) olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. M.Q.Bobojonov, X.G.Karimov Avtomatik boshqarish va roslash nazariyasi asoslari .O‘quv qo‘llanma-2015.-357

2. D.A.Xalimatov, O.X.Kadirov, Z.E.Iskandarov, T.X.Avezov, N.A.Niyazova
“Texnologik jarayonlarni identifikatsiyalash va modellashtirish”. Darslik-2021.-253
3. Ronald A. Rohrer. Introduction to Systems Theory. – Department of
Electrical Engineering University of California, Berkeley, New York, 2012.-458s.

